

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (SIG)

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

1. **INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA**
 - 1.1 ¿Qué es un SIG?
 - 1.2 Principales funciones del SIG
 - 1.3 Estructura de datos
 - 1.3.1 Datos vectoriales
 - 1.3.2 Datos ráster
 - 1.4 Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)
 - 1.4.1 Entrada de datos
 - 1.4.2 Normativas, Leyes y Consorcios
 - 1.4.3 Centro / Webs de descargas de datos

2. **SISTEMAS DE COORDENADAS Y PROYECCIONES**
 - 2.1 Las proyecciones UTM

3. **SOFTWARES**
 - 3.1 Softwares privativos y libres
 - 3.2 Tipos de software

4. **CASOS DE APLICACIÓN DEL SIG**
 - 4.1 Patrimonio
 - 4.1.1 Proyecto SANAA GIS
 - 4.1.2 Proyecto IDE Histórico Madrid
 - 4.1.3 Proyecto SIGAP. Sistema de Información Geográfica Aplicado à Paleontología.
 - 4.1.4 Proyecto Waterlogged Deposits in Carlisle
 - 4.2 Historia
 - 4.2.1 Digital Atlas of Roman and Medieval Civilization
 - 4.2.2 The Map of Early London
 - 4.2.3 Great Britain Historical GIS
 - 4.2.4 Atlas of the Historical Geography of the United States
 - 4.2.5 David Rumsey Map Collection
 - 4.3 Urbanismo/ Ciudad / Transporte

5. **REFERENCIAS/CASOS DE APLICACIÓN DEL SIG + BIM**
 - 5.1 Integration of HBIM and 3D GIS for Digital Heritage Modelling

6. **CENTROS/ LABS QUE UTILIZAN EL SIG COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN**

BIBLIOGRAFIA

GLOSARIO (principales siglas y términos utilizados)

1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) *Geographic Information Systems (GIS)*

1.1 ¿Qué es un SIG?

Conviene insistir en que un SIG no es meramente un programa de cartografía por ordenador, no solo es una herramienta de geolocalización, ni un software de tipo CAD (Diseño Asistido por Ordenador). Además de crear mapas, la herramienta SIG tiene ciertas funciones para dibujar, visualizar, analizar y gestionar datos. Distintamente de un CAD, un SIG es capaz de relacionar datos con elementos gráficos y generar nuevas informaciones mediante manipulación, reelaboración e interpretación.

Lo singular del SIG reside en su capacidad para **almacenar y organizar grandes masas** de información georreferenciada, **trabajar con distintas fuentes** documentales (tablas, textos, imágenes, cartografías históricas, estadísticas) y **realizar análisis espaciales** a distintas escalas y distintos niveles de información. En este sentido el uso de los SIG lo hacen idóneo para resolver problemas de planificación y gestión para la *toma de decisiones*.

Burrough (1998) define 3 categorías claves:

1. Una poderosa *caja de herramientas* para la recolección, almacenaje, recuperación, transformación y visualización de datos del mundo real.
2. Un *sistema gestor de bases de datos* con los que se pueden realizar un conjunto de procedimientos con el objetivo de dar respuesta a consultas espaciales y alfanuméricas.
3. Una *entidad institucional* con una estructura organizativa que integra tecnología, recursos humanos especializados y capacidad económica suficiente para una actualización continuada.

“Un sistema computarizado que proporciona cuatro sistemas de capacidades para manejar datos georreferenciados: entrada de datos, administración de datos (almacenaje y recuperación de datos) manipulación, análisis y salida de datos” (Arnoff, 1989).

“Conjunto de hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y gestión” (National Center for Geographic Information and Analysis, 1990).

“Un sistema de información computarizado que procura capturar, almacenar, manipular, analizar y exhibir los datos tabulares espacial referidos y asociados de la cualidad, para

solucionar problemas complejos de la investigación, del planeamiento y de la gerencia” (Fischer y Nijkamp, 1992).

El Environmental Systems Research Institute Inc (ESRI, 1995) - principal empresa que comercializa este tipo de herramientas informáticas - define como un “conjunto organizado de hardware, software y datos geográficos, diseñados específicamente para capturar, almacenar, actualizar, manipular, analizar y mostrar todo tipo de información referenciada geográficamente.”

En resumen, tenemos que tener en mente tres puntos principales que caracterizan los SIG:

- Es un SISTEMA informático compuesto por software, hardware, usuario, metodologías y datos;
- Trabaja con datos espaciales georreferenciados;
- Trabaja y genera bases de datos.

1.2 Principales funciones del SIG

Imagen 01. Principales funciones del SIG. Fuente. Patricia Ferreira Lopes

Dentro de las muchas funciones de los SIG podríamos hablar de cuatro bloques principales:

Almacenaje y gestión: Función de trabajar con gran masa y distintos tipos y niveles de datos. Los SIG trabajan con dos sistemas de base de datos: uno **gráfico (vectorial y/o ráster)** y otro **alfanumérico**. Además de permitir trabajar con una cantidad y diversidad de datos, la herramienta SIG nos permite mayor facilidad a la hora de gestionar estos datos (mediante metadatos, separación por tipología, etc.)

Análisis: A partir de la base de datos espaciales (Infraestructura de Datos Espaciales IDE), es posible hacer diversos análisis llevando en consideración las relaciones e interacciones entre los elementos. Es posible realizar estadísticas, *clustering*, *buffers*, selecciones, agregaciones, etc. De manera que podemos analizar los datos desde una doble perspectiva: temática y topológica.

Visualización: La función de visualización de los SIG tiene una gran singularidad una vez que por un lado te permite la geovisualización por medio de capas y a distintas escalas (multiescala) y niveles de información. Por otro, además de mapas, los SIG te permite generar grafos, estadísticas, tablas que para determinadas informaciones pueden ser visualmente más esclarecedoras que la utilización de un mapa.

Creación: Quizás esta es la función más innovadora y que justifica la aplicación de los SIG en diversas disciplinas – Su capacidad de crear nuevas interpretaciones, nuevos conocimientos, nuevas organizaciones de información, nuevos diseños de estructuración de datos.

Previsión/Predicción: La Herramienta SIG nos permite elaborar algunos modelos de predicción mediante comparación de datos con el fin de analizar/visualizar un escenario futuro. Esta función se aplica mucho en áreas como meteorología, demografía, economía, flujos, etc. En los cuales se hace la calibración y validación de determinados datos/indicios para conseguir un cálculo anticipado de una cosa que va a suceder.

Imagen 02. Inputs y outputs del SIG. Fuente. Patricia Ferreira Lopes

1.3 Estructura de datos

Como hemos dicho anteriormente, un SIG trabaja con diversos tipos de datos. Esos datos son - creados, organizados y visualizados- a través de capas que pueden representar o bien objetos en formato vectorial o bien en formato ráster y a los cuales se enlazan entradas de atributos (valores, características, textos). De manera que esta estructura en capas nos permite crear y organizar un sistema complejo de datos de manera flexible.

1.3.1 Datos vectoriales

Los elementos vectoriales son los elementos geográficos más simples que podemos trabajar en los SIG. Pueden ser objetos representados por *puntos*, *líneas* y *polígonos*. A estos objetos se les asignan atributos cuantitativos y cualitativos.

El elemento *punto*- La representación en punto, se trata de una representación sin dimensiones – es decir, solo la coordenada de un punto, es utilizada cuando la dimensión del objeto no es significativa para el análisis que debe ser realizado (ya que no existe en entidades con cero dimensiones). Podemos tener también casos que a trabajar en distintas escalas, a lo mejor conviene representar el objeto como punto a determinada escala y luego, como polígono, en otra.

El elemento *línea* – En un SIG, son formadas por una secuencia de puntos simples con sus correspondientes coordenadas "X" y "Y" y un valor "Z" global para el atributo de la línea (Peña Llopis, 2010). Son utilizadas para representar elementos como: caminos, carreteras, vías férreas, fronteras, ríos, etc.

El elemento *polígono*: En este elemento el primer punto y el último son coincidentes. Es utilizado para representar elementos en el cual su dimensión – extensión – área – son importantes para el análisis. Además de ser una “entidad cerrada de forma poligonal” los polígonos también contiene información en su “interior”. Por ejemplo, el polígono que representa una provincia tendrá en su interior otros objetos como ciudades, ríos, edificios, etc.

1.3.2 Datos ráster

El modelo *ráster* está compuesto por una trama de celdillas o píxeles, y al contrario del modelo vectorial, son modelos que contienen su propio atributo y topología, es decir, cada píxel ya tiene sus características y su relación con los demás píxeles definidas. Cuantas más celdas existir en proporción al espacio, mayor será su resolución, precisión e información (en este caso también será mayor el archivo a manejar).

	Vectorial	Ráster
Ventajas	Gran precisión	Información continua.
	Transformación y edición sencilla	La topología está implícita
	Fácil verificación y actualización de atributos	Datos que ya vienen estructurados
	Archivos ligeros	Posibilidad de multicapa. Datos guardados en cada celda.
	Utiliza valores de las tablas de atributos.	Utiliza los valores ya dados por las celdas
Desventajas	Requiere datos extra para hacer análisis espaciales	Precisión depende de la fuente.
	Los procesos de interacciones espaciales son más complicados, una vez que cada elemento tiene una entidad espacial distinta.	Transformaciones de coordenadas son difíciles y complejas.
		Gran tamaño.

1.4 Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)

En la última década se está produciendo un avance significativo tanto en lo que es la producción de datos espaciales como en las tecnologías y normalización de la misma. La necesidad de trabajar en proyectos colaborativos hizo con que fuesen trazados líneas que permitiesen el la creación, el acceso, y la manipulación de las informaciones de manera que se pudiesen utilizarlas en conjunto.

1.4.1 Entrada de datos

Para trabajar o crear una IDE necesitamos disponer de la información/datos que queremos trabajar. Podemos así diferenciar dos tipos de datos:

a) Los datos primarios

Son las informaciones normalmente generadas por alguna Institución/Administración para su propio uso. Son datos adquiridos generalmente con gran precisión y que siguen especificaciones técnicas (Sistema de referencia, resolución, escala, etc.).

b) Los datos secundarios

Son los creados por usuarios externos. Pueden ser generadas o bien a través de un dato primario cuando este se cruza con datos secundarios o bien directamente por el propio usuario. Actualmente tenemos disponible una gran cantidad de Información Geográfica (IG) de calidad que está a nuestra disposición y que pueden ser consultadas y utilizadas.

1.4.2 Marco Legal. Normativas, Directivas, Leyes y Consorcios

Tenemos actualmente tanto a nivel internacional, como a nivel Europeo, Nacional y Autonómico varias iniciativas de normalización de la producción de datos espaciales.

Abajo destacaremos las características relevantes de las principales y citaremos las referencias.

a) INTERNACIONAL

- **INSPIRE** (INfraestructure for SPatial Information in Europe) ¹ - La Unión Europea, establece una Infraestructura de Datos Espaciales en Europa. El marco legal que regula esta infraestructura es la *Directiva INSPIRE* (Directiva 2007/2/CE, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una Infraestructura de Datos Espacial (IDE)² en la Comunidad Europea.

El objetivo principal de la directiva es fijar una línea común de generación de datos en la Comunidad Europea de manera que se puedan utilizar las informaciones de manera conjunta para políticas comunitarias de Medio Ambiente. Destacamos algunos puntos principales de esta directriz que nos servirá también a la hora de organizar y generar nuestra IDE bien como a comprender mejor la importancia de algunos parámetros utilizados en un SIG. Puntos principales del INSPIRE:

- Los datos deben poder ser actualizados de la manera más eficaz posible.
- Los datos generados deben estar a disposición de todos y deben permitir su utilización con otros datos espaciales heterogéneos.
- Los datos deberán permitir ser utilizados entre diversas aplicaciones.
- La administración debe capturar las informaciones y compartirlas con todos los demás estamentos.
- Los datos deben estar disponibles sin restricciones.
- Los datos deben estar organizados, accesibles y disponibles en la Red de manera que cualquier usuario pueda acceder, visualizar los datos que le interesen.

¹ Para más información, consultar: <<http://www.idee.es/web/guest/europeo-inspire>> y <<http://inspire.jrc.ec.europa.eu>>

² Según INSPIRE una IDE se entiende por el conjunto de metadatos, datos espaciales, servicios de datos espaciales y los servicios y tecnologías de red que lo hacen accesible. Podríamos decir que la IDE sería como un SIG remoto.

- **Open Geospatial Consortium (OGC)**³. Especificaciones de interoperabilidad dentro de los SIG y de la Web. Este consorcio está formado por más de 500 miembros (universidades, empresas, diversos organismos e instituciones de distintos sectores) y que definen las bases, los formatos y procedimientos que deben formar parte de una IDE a través de la Red. Los formatos establecidos más utilizados son:

- [Web Mapping Service \(WMS\)](#)
- [Web Feature Service \(WFS\)](#)
- [Web Coverage Service \(WCS\)](#)
- [Catalog Service for the Web \(CSW\)](#)
- [Gazetteer \(WFS-G\)](#)
- [Web Processing Service \(WPS\)](#)
- [Keyhole Markup Language \(KML\)](#)

Aunque tengamos una gran variedad, el formato que más utilizamos es el WMS (*Web Mapping Service*) que permite la visualización de la Cartografía o Imagen Aérea por cualquier usuario que disponga de un visualizador. Otro método de consulta también muy usual es utilizar los WMS como servidores de las aplicaciones SIG. De esta manera, visualizamos los datos y podemos yuxtaponer otras capas sin la necesidad de bajar los datos. Esto es muy efectivo cuando se quiere trabajar con modelo vectorial en que hay la necesidad de visualizar datos raster (por ejemplo, visualizar la ortofotoimagen de una región mientras se está trabajando o creando capas de datos vectoriales)

b) ESTATAL

LEY-7-1986. Ley la ordenación de la producción cartográfica del Estado. Tendrá carácter de cartografía oficial la realizada con sujeción a las prescripciones de esta Ley por las Administraciones Públicas bajo su dirección o control.

RD-1792-1999. REAL DECRETO 1792/1999, de 26 de noviembre, por el que se regulan la composición y funcionamiento del CONSEJO SUPERIOR GEOGRAFICO.

LEY-27-2006. Regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)

³ < <http://www.opengeospatial.org/> >

Los servicios de OGC en nuestra comunidad Autónoma están disponibles en:

<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.f361184aadba3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f7db7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es>

[RD-1071-2007](#). Regula el sistema geodésico de referencia oficial en España.

[RD-1545-2007](#). REAL DECRETO 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional.

[LEY-37-2007](#) LEY 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

[BOE 163 julio 2010](#) Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España.

c) AUTONÓMICA

[BOJA 154, Sevilla 2008](#)

[BOJA 225. Sevilla 2008](#)

[Resolucion-18-2008](#)

[BOJA 95, Sevilla 2011](#)

[BOJA 118, Sevilla 2011](#)

1.4.3 Centro / Webs de descargas de datos.

- **Centro Nacional de Información Geográfica** - pueden descargar gratuitamente ficheros de información geográfica digital generada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

<<http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/inicio.do>>

<<http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?destino=catalogo>>

- **EUROPARC España** - Descargue la cartografía de los espacios naturales protegidos del Estado español, en formato SHP y KMZ, y sus metadatos. Centro de descargas disponibles en:

<<http://www.redeuroparc.org/descargasmapas.jsp>>

- **Red de Información Ambiental de Andalucía** - Contenidos de información ambiental que están disponibles para su descarga directa. Los paquetes descargables generalmente contienen capas de información ambiental georreferenciada, utilizables en Sistemas de Información Geográfica (SIG), y sus documentos complementarios.

Estos productos se ofrecen en formatos interoperables y también en los formatos comerciales más usuales: GML y también Shapefile (SHP), MrSid, JP2000 etc. para las capas de información espacial; XML y también PDF, XLS, etc. para los documentos asociados.

<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.aedc2250f6db83cf8ca78ca731525ea0/?vgnnextoid=7b3ba7215670f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es0>

- **Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía** - Datos Espaciales de Referencia de Andalucía para escalas intermedias -DERA - constituye el repertorio de información geográfica más completo y actualizado sobre el territorio andaluz.

<<http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/tema99.html>>

<<http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/DERA/index.htm>>

- **Catastro España** –

WMS - <http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx?>

- **Agencia Europea de Medio Ambiente** - (Datos y Mapas / Datasets)

<<http://www.eea.europa.eu>>

Urban environment

<<http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/urban-morphological-zones-umz-2000>>

Corine Land Cover:

<<http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-2000-clc2000-seamless-vector-database-5>>

2. SISTEMAS DE PROYECCIONES

Para que podamos utilizar las herramientas SIG hace falta profundizar en algunos conocimientos/aspectos relacionados con los sistemas de proyección y coordenadas de manera que consigamos dominar nociones básicas de la cartografía para poder saber con cual precisión se alcanza trabajar. A lo largo de la historia se han realizado sucesivas aproximaciones “*a la forma real de la Tierra*” (la Tierra como esfera, como elipsoide de revolución, como un geoide)⁴. En este sentido, los sistemas de proyección que empleemos representan en un plano la superficie de la Tierra que nos interesa llevando en consideración la forma de la Tierra que adoptamos.

2.1 Las proyecciones UTM

En el caso de España, desde los años sesenta se utiliza el sistema de representación UTM⁵ (Proyección Universal Transversa de Mercator). Así, nos iremos profundizar un poco a conocer

⁴ Para profundizar en este tema, ver Vazquez Maure, F., Martín lopez, J.; <<Lectura de Mapas>>, Fundación General de la UPM, EUIT Topográfica, Madrid, 1995, 382pp.

⁵ En España, mediante el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el Sistema Geodésico de Referencia Oficial en España, se adopta el sistema **ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989** – Datum Geocéntrico) como nuevo sistema de referencia geodésico oficial en España; sustituyendo al sistema geodésico de referencia regional **ED50** (European Datum 1950). Se dispone de un periodo transitorio hasta el año 2015 en el que podrán convivir los dos sistemas. En la actualidad, se está procediendo a transformar una gran cantidad de IG en España que se encuentra en el sistema geodésico de referencia ED50 en ETRS89.

las características básicas para su utilización en el SIG. En la proyección UTM la separación entre los paralelos aumenta progresivamente hacia los Polos. En este caso, las distancias de separación son la misma en relación al meridiano y al paralelo.

Imagen 03. Longitud y Latitudes en la Proyección transversal de Mercator. Fuente: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Utm-zones.jpg>

La proyección UTM se trata de una *proyección cilíndrica y transversa* (la generatriz del cilindro no es paralela al eje de rotación sino perpendicular). De manera que la Tierra se divide sesenta *husos* (Imagen 03), con una anchura de 6 grados de longitud, empezando desde el meridiano de Greenwich. Se define un huso como las posiciones geográficas que ocupan todos los puntos comprendidos entre dos meridianos. Como se observa, se trata de una retícula definida por rectángulos de entre 6 y 8 grados (longitud y latitud respectivamente) que tienen su origen en la intersección del Meridiano central y el Ecuador. La Península Ibérica queda situada sobre cinco husos, el 27,28, 29, el 30 y el 31, estos últimos situados uno a cada lado del meridiano de Greenwich.

Imagen 04: Deformaciones en un huso UTM debido a que el cilindro es secante al esferoide. Fuente: http://www.um.es/geograf/sigmur/temariohtml/node8_ct.html.

En este sentido, para definir un punto en el sistema UTM tenemos que obtener/definir algunas informaciones:

- Definir la unidad de medida (Metro, Kilómetros, etc.) En los SIG normalmente utilizamos metro
- Definir el hemisferio en el cual se localiza (Norte "N" o Sur "S")
- Definir el Huso UTM de proyección
- Saber cuál es el Datum, (origen del sistema de coordenadas) que debe ser utilizado.

Así tendremos, por ejemplo:

X = 239.775,067m

Y= 4.139.734,829 m

Hemisferio Norte = Zona N

Huso 30

Datum: Europeu ETRS 89

El sistema ETRS89 es muy *similar al WGS84*, cuyo datum (posición donde geode y elipsoide convergen) es ampliamente usado y sirve como base para las medidas de posición en el mundo

entero (utilizado por los GPS). A pesar que cada país haya podido desarrollar su propio sistema de coordenadas, lo cierto es que el sistema de cuadrícula *Universal Transverse Mercator (UTM)* es el más utilizado. Se trata de un sistema reticulado y basado en la proyección de Mercator.

Códigos EPSG de uso común [\[editar\]](#)

Código	Sistema de coordenadas	Observaciones
4326	WGS84 Lat Lon	Sistema mundial para dispositivos GPS.
3857	WGS84 / Pseudo-Mercator ¹	Usado por los principales servicios de cartografía por Internet: Google Maps , OpenStreetMap , Bing Maps , etc. A veces referenciado como 900913 (denominado así inicialmente y de manera no oficial por el proyecto OpenLayers), 41001 (codificado así por OSGEO mientras desarrollaba la especificación Tile Map Service), 3785 (código EPSG obsoleto) ó 3587 (de manera equivocada, probablemente por un error de transcripción de EPSG:3857). ²
25829	UTM ETRS89 29T	Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989 referido al huso 29.
25830	UTM ETRS89 30T	Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989 referido al huso 30.
25831	UTM ETRS89 31T	Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989 referido al huso 31.
23029	UTM ED50 29T	Antiguo sistema geodésico de referencia local español European Datum 1950 referido al huso 29.
23030	UTM ED50 30T	Antiguo sistema geodésico de referencia local español European Datum 1950 referido al huso 30.
23031	UTM ED50 31T	Antiguo sistema geodésico de referencia local español European Datum 1950 referido al huso 31.

Imagen 05: Códigos EPSG de uso común. Este Sistema de Identificador de Referencia Espacial (SRID, en su acrónimo inglés) continúa conociéndose como EPSG y es accesible a través de Internet, donde se puede descargar una base de datos en formato Microsoft Access publicada por la OGP. La estructura de la base de datos es compatible con la norma ISO 19111. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/European_Petroleum_Survey_Group

3. SOFTWARES

Como veremos en el siguiente apartado, cada vez más tenemos disponibles una mayor cantidad de softwares SIG. La elección entre la utilización de un software privativo o libre dependerá de dos grandes factores: presupuesto económico y las funcionalidades a utilizar del software.

3.1 Softwares privativo

En general, los softwares privativos poseen más funciones que los softwares libres, no obstante suponen mayor inversión económica y ciertas dificultades a la hora de adaptarlos si queremos algún cambio en su programación para aplicaciones muy específicas. La gran ventaja son las funcionalidades principalmente de análisis de datos o representación cartográfica que en los softwares privativos son más eficientes.

En nuestro caso utilizaremos el software [ARCGIS](#) de ESRI España para realizar las prácticas del curso una vez que esta empresa tiene convenio con la Universidad de Sevilla y nos proporciona todo el potencial y soporte para explorar la Herramienta SIG.

Accede a la página de descargas de la universidad de Sevilla para instalar el ArcGIS y sigue el manual de instalación: <<http://www.us.es/campus/servicios/sic/servusus/descprog>>

3.2 Softwares libres

¿Cuáles son los **softwares libres de SIG** que existen actualmente?, ¿cuál se recomienda? ¿cuáles las ventajas de trabajar con un o con otro?

A continuación señalo algunos de los softwares **SIGs** libres más utilizados.

3.2.1 [Quantum GIS](#) o QGIS

Software libre que opera bajo la licencia GNU GPL que permite edición, creación, visualización y procesamiento de datos espaciales. Permite trabajar tanto el formato ráster como en vectorial. Utiliza el lenguaje de la biblioteca QT para la construcción de interface y de la Biblioteca GDAL e OGR para la manipulación y almacenamiento de datos vectoriales y ráster.

Uno de los puntos fuertes de **QGIS** es la **gran versatilidad** del software que te permite interconectar con otras bases de datos geospaciales como PostGIS, SpatialLite y otros. Además, existen varios *plugins* que pueden ser añadidos y que facilitan el manejo de los datos. Otro aspecto relevante de este software es que el usuario también puede modificarlo libremente, es decir, puede modificar de manera a adaptarlo mejor a un trabajo específico, a una operación que necesite.

QGIS está desarrollado en un lenguaje de programación C++, utiliza la biblioteca Qt para su interfaz gráfica de usuario.

Otra gran ventaja del **QuantiumGIS** es su compatibilidad con cualquiera sistema operativo: GNU/Linux, BSD, Unix, Mac OSX, Windows y Android.

3.2.2 GvSIG

Software libre para el manejo de información geográfica, con él es posible capturar, editar, crear, analizar, visualizar informaciones espaciales. Se manipula datos vectoriales y ráster con una gran cantidad de herramientas para trabajar con datos de naturaleza geográfica.

Está diseñado para ser fácilmente extensible, permitiendo una mejora continua de la aplicación, así como su uso para desarrollar soluciones a medida. Desarrollado con Java y está disponible para plataformas Linux, Windows y Mac OS X. El **GvSIG** integra en una Vista tanto datos locales (ficheros, bases de datos) como remotos a través de estándares OGC.

GvSIG además de su gran calidad y potencial operativo, está disponible en diversos idiomas: español, inglés UK, inglés USA, francés, alemán, italiano, portugués, portugués-brasileño, valenciano, gallego, etc., lo que posibilita la facilidad de manejo a nivel mundial.

3.2.3 SEXTANTE gis (Extensión SIG)

SEXTANTE es una librería de análisis de datos espaciales y de un marco de geoprociamiento de gran alcance. En la actualidad tiene dos versiones diferentes, uno escrito en Java y la otra escrita en Python, que permite que pueda ser integrada en un gran número de aplicaciones diferentes. Este programa está muy bien para quien va trabajar con el tema de sistemas hídricos, una vez que ha sido desarrollado para este enfoque.

El objetivo principal de **SEXTANTE** es proporcionar una plataforma para la implementación fácil implementación y uso de la funcionalidad de geoprocésamiento rico. En la actualidad contiene más de 300 algoritmos tanto para la trama y el procesamiento de vectores de datos, así como herramientas de análisis de datos tabulares. **SEXTANTE** integra a la perfección con Java de código abierto GIS (como GvSIG o OpenJUMP), GIS propietario (ArcGIS) y no-GIS herramientas (como el servidor WPS 52N o el Talend espacial ETL). La versión de Python funciona en QGIS, también un SIG de código abierto muy popular.

3.2.4 AMATEL

Interesante herramienta para aquellos que trabajan con imágenes de satélites. Este programa tiene como objetivo realizar las principales tareas de tratamiento digital relacionadas con **lateledetección**. Realiza corrección geométrica de las imágenes, calcula los varios índices de vegetación, realce y filtrado de imágenes, transformaciones, módulo de calculadora de imágenes. Trabaja en el sistema operativo Windows. Para quien necesita trabajar

con **ortoimágenes satélites**, con amplio espectro, es una buena herramienta una vez que hace unos tratamientos de teledetección fantásticos.

3.2.5 GRASS gis

El **GRASS** es un sistema libre de Información Geográfica (SIG) utilizado para la gestión de datos geoespaciales y de análisis, procesamiento de imágenes, gráficos / producción mapas, modelado espacial y visualización. **GRASS** se usa actualmente en los ambientes académicos y comerciales en todo el mundo, así como por muchas agencias gubernamentales y empresas de consultoría ambiental. **GRASS** es un proyecto oficial de la Open Source Geospatial Foundation.

GRASS contiene más de 350 programas y herramientas para hacer mapas e imágenes en el monitor y papel; manipular los datos ráster, vectoriales, y lugares; proceso de múltiples datos de imágenes espectrales, y crear, administrar y almacenar datos espaciales. **GRASS** utiliza tanto una intuitiva interfaz de ventanas, así como la sintaxis de línea de comandos para facilitar las operaciones. **GRASS** puede interactuar con las impresoras comerciales, plotters, digitalizadores, y bases de datos para desarrollar nuevos datos, así como gestionar los datos existentes.

3.2.6 OPEN JUMP

Es una aplicación de SIG de código libre. Licencia GPL, una multiplataforma que permite edición, creación, visualización y procesamiento de datos espaciales. Tiene un alto grado de modularidad y extensibilidad facilita la creación de *plugins* que nos permiten añadir funciones específicas a medida que necesitemos. Es compatible con Windows, Linux, Unix, Macintosh.

3.2.7 THUBAN

Es un software interactivo para la visualización de datos geográficos. Puedes visualizar, explorar y analizar informaciones espaciales. Utiliza el lenguaje Python. Se puede visualizar tanto datos vectoriales como raster.

Como hemos podido ver, existen actualmente una infinidad de softwares **SIG libres** en el mercado. Lo que recomiendo es siempre analizar el tipo de trabajo que vas desarrollar, cuales **operaciones** vas realizar, que tipo de datos vas a manejar más – **vectoriales o ráster** y analizar qué tipo de software puedes disponer. No es comprar o usar “el mejor”, sino que usar lo que yo voy realmente necesitar.

En muchos casos, si realmente optas por el uso de un **SIG libre**, puedes siempre tener la opción de trabajar con más de uno, haces una operación en GvSIG, y luego, si necesitas otra (que el GvSIG no realiza, por ejemplo) lo exportas y utilizas el QGIS o otro SIG. Todo depende del tipo de trabajo que desarrolles, y según las **necesidades q** te van ocurriendo, puedes siempre irte migrando de un software a otro.

3.3 Tipos de software SIG

3.3.1 SIG de escritorio

Son los que normalmente utilizamos cuando necesitamos crear, analizar, visualizar, editar, y organizar datos geográficos. Este tipo de software también puede tener la subdivisión en tres categorías (casi como tres grados de profundidad): Visor SIG, Editor SIG y SIG de análisis. Ejemplos: ArcGIS, QGIS, gvSIG, etc.

3.3.2 Sistema de Gestión de Base de Datos Espaciales

Esto tipo de programas, también conocidos como - SGBD espacial – proporcionan una mayor eficacia en el almacenamiento, indexación, consulta y manipulación de la información geográfica. Ejemplos: PostgreSQL + PostGIS

3.3.3 Servidores Cartográficos

Este tipo de software, o más bien aplicación online, permite el acceso a datos en formatos como el WMS, WFS, WCS, WFS-T. Ejemplos: Geoserver o Mapserver.

3.3.4 Servidores SIG

Son casi como un SIG de escritorio pero su acceso se da a través de la Red.

3.3.5 Clientes Web SIG

En este caso, este tipo de software permite acceder y visualizar datos, proporciona algunas funciones de análisis y consulta y se da a través de Internet o intranet. Ejemplos: Bing Maps, GoogleMaps o Google Earth.

3.3.6 Bibliotecas y extensiones espaciales

Son “plugins” de programas que ofrecen alguna propiedad, funcionalidad a más y que pueden ser incorporadas como “adds” a los programas de acuerdo con la necesidad del proyecto. Ejemplos: SEXTANTE, GDAL/OGC.

3.3.7 SIG móviles

4. CASOS DE APLICACIÓN DEL SIG

4.1 Patrimonio

4.1.1 Proyecto [SANAA](#) GIS

4.1.2 Proyecto [IDE Histórico Madrid](#)

4.1.3 Proyecto [SIGAP](#). Sistema de Información Geográfica Aplicado a Paleontología.

4.1.4 Proyecto [Waterlogged Deposits in Carlisle](#)

4.2 Historia

4.2.1 Digital Atlas of Roman and Medieval Civilization

<http://darmc.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k40248&tabgroupid=icb.tabgroup53584>

4.2.2 The Map of Early London

<http://mapoflondon.uvic.ca/map.htm>

4.2.3 [Great Britain Historical GIS](#)

4.2.4 [Atlas of the Historical Geography of the United States](#)

4.2.5 [David Rumsey Map Collection](#)

4.3 Urbanismo/ Ciudad / Transporte

4.3.1 GIS for Urban and City Planning –

<http://www.esri.com/industries/urban-planning>

http://www.geos.ed.ac.uk/~gisteac/gis_book_abridged/files/ch62.pdf

- 4.3.2 SIG como herramienta eficiente para toma de decisiones ubicación y gestión de infraestructuras educacionales.

K. Al-Rasheed and H. I. El-Gamily, "GIS as an Efficient Tool to Manage Educational Services and Infrastructure in Kuwait," *Journal of Geographic Information System*, Vol. 5 No. 1, 2013, pp. 75-86. doi: [10.4236/jgis.2013.51008](https://doi.org/10.4236/jgis.2013.51008).

- 4.3.3 Geodesign.

Lee, Danbi J., Dias, Eduardo, and Scholten, Henk J., E. (2015). Geodesign by Integrating Design and Geospatial Sciences. *The Effects of Brief Mindfulness Intervention on Acute Pain Experience: An Examination of Individual Difference*, 1(August), 1689–1699. <http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

5. REFERENCIAS/CASOS DE APLICACIÓN DEL SIG + BIM

- 5.1 [Integration of HBIM and 3D GIS for Digital Heritage Modelling](#)

6. CENTROS/ LABS/ GUÍAS QUE TRABAJAN CON SIG COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN

[Spatial History Project – Universidad de Stanford](#)

[Spatial Humanities – Universidad de Lancaster](#)

Digital Collections and Digital Humanities Projects-English and American Literature LibGuide at New York University (<http://nyu.libguides.com/content.php?pid=34183&sid=2731247>).

Digital Humanities Café LibGuide (Harvard University)
(<http://guides.hcl.harvard.edu/digitalhumanities>).

Digital Humanities and Cornell University: A Research Guide (Cornell University)
(<http://guides.library.cornell.edu/digitalhumanities>).

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Tutoriales/Manuales SIG

Peña Llopis, J. (2010). *Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión del territorio* (4a ed.). San Vicente Alicante: Club Universitario. [Disponible Internet UVUS]

Santos Preciado, J. M. (2008). *Los sistemas de información geográfica vectoriales: El funcionamiento de ArcGis*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Wong, D. W. S., & Lee, J. (2005). *Statistical analysis of geographic information with ArcView GIS and ArcGIS* (Fully rev & updat ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.

Sobre SIG

Aronoff, S. (1989). *Geographic Information System: A Management Perspective*. WDL Publications. Ottawa, Canada.

Berry, J.K. (1993) *Beyond Mapping: Concepts, Algorithms and Issues in GIS*. Fort Collins, CO: GIS World Books.

Bolstad, P. (2005) *GIS Fundamentals: A first text on Geographic Information Systems, Second Edition*. White Bear Lake, MN: Eider Press, 543 pp.

Bosque Sendra, J. (1992) *Sistemas de Información Geográfica*. Rialp. Madrid.

Burrough, P., y Mcdonnell, R. (1998). *Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assesment*. Edit. Oxford University Press.

Burrough, P.A. and McDonnell, R.A. (1998) *Principles of geographical information systems*. Oxford University Press, Oxford, 327 pp.

Buzai, G.D.; Baxendale, C.A. (2012) *Análisis Socioespacial con Sistemas de Información Geográfica. Tomo 2: Ordenamiento territorial / temáticas de base vectorial*. Buenos Aires, Lugar Editorial, 315 pp.

Calvo, M. (1992) *Sistemas de Información Geográfica Digitales: Sistemas geomáticos*. IVAP-EUSKOIKER, Oñati, 616 pp.

Calvo, M. (2012) "Geo-conceptualización y modelado del espacio geográfico". EAE. Saarbrücken, 492 pp.

Chang, K. (2007) *Introduction to Geographic Information System, 4th Edition*. McGraw Hill.

Fischer, M.M. and Nijkamp, P. (1992). Geographic information System and spatial analysis, *The annals of Regional Science*, 26 (1), pp.3-17.

Harvey, Francis(2008) *A Primer of GIS, Fundamental geographic and cartographic concepts*. The Guilford Press, 31 pp.

Heywood, I., Cornelius, S., and Carver, S. (2006) *An Introduction to Geographical Information Systems*. Prentice Hall. 3rd edition.

Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J. and Rhind, D.W. (2005) *Geographic Information Systems and Science*. Chichester: Wiley. 2nd edition.

Moreno Jiménez, A. (coord.); Gómez García, N., Vidal Domínguez, M. J., Rodríguez Esteban, J. A., Martínez Suárez, P., Prieto Flores, M. E., Cervera Cruañes, B. y Fernández García, F. (2008): *Sistemas y análisis de la información geográfica: manual de auto-aprendizaje con ArcGIS*, Madrid, Ra-Ma, 2.ª ed., 940 pp.

Olaya, V., (2012) *Sistemas de Información Geográfica*. Víctor Olaya. 877 pp. (Creative Common Atribución).

Ott, T. and Swiaczny, F. (2001) *Time-integrative GIS. Management and analysis of spatio-temporal data*, Berlin / Heidelberg / New York: Springer.

Thurston, J., Poiker, T.K. and J. Patrick Moore. (2003) *Integrated Geospatial Technologies: A Guide to GPS, GIS, and Data Logging*. Hoboken, New Jersey: Wiley.

Tomlinson, R.F., (2005) *Thinking About GIS: Geographic Information System Planning for Managers*. ESRI Press. 328 pp.

Wheatley, David and Gillings, Mark (2002) *Spatial Technology and Archaeology. The Archaeological Application of GIS*. London, New York, Taylor & Francis.

Wise, S. (2002) *GIS Basics*. London: Taylor & Francis.

Worboys, Michael, and Matt Duckham. (2004) *GIS: a computing perspective*. Boca Ratón: CRC Press.

SIG Aplicado

Busai, G.D.; Baxendale, C.A. (2011) *Análisis Socioespacial con Sistemas de Información Geográfica. Tomo 1: Perspectiva Científica / temáticas de base raster*. Buenos Aires, Lugar Editorial, 302 pp.

Conesa García, C. (2005). *Tecnologías de la información geográfica: Territorio y medio ambiente: Ponencias, relatorías y sesiones técnicas del XI congreso de métodos cuantitativos, SIG y teledetección, celebrado en Murcia, 20-23 de septiembre, 2004*. Murcia: Universidad de Murcia.

Conolly, J., & Lake, M. (2006). *Geographical information systems in archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.

Exon, S. (2000). *Stonehenge landscapes: Journeys through real-and- imagined worlds*. Oxford: Archaeopress.

Grau Mira, I., & Universidad de Alicante. (2006). *La aplicación de los SIG en la arqueología del paisaje*. San Vicente del Raspeig: Universidad de Alicante.

Knowles, A. K., & Hillier, A. (2008). *Placing history: How maps, spatial data, and GIS are changing historical scholarship*. Redlands: ESRI Press.

Mackaness, W. A., Ruas, A., & Sarjakoski, L. T. (2007). *Generalisation of geographic information* (1 ed.). Amsterdam; Boston: Published on behalf of the International Cartographic Association by Elsevier.

Sistema Cartográfico de Andalucía. (2009). *Datos espaciales de Andalucía para escalas intermedias (DEA100)*. Sevilla: Junta de Andalucía.

Wachowicz, J. M. (1999). *Object-oriented design for temporal GIS*. London, GBR: CRC Press.

[. Gregory, I. A place in history: A guide to using GIS in historical research.](#)

[. Railways and Rural Development in England and Wales, 1850-1914](#)

[. Time is Money: A Re-Assessment of the Passenger Social Savings from Victorian British Railways](#)

[. Utilización de Tecnologías de la Información Geográfica \(TIG\) para la gestión del patrimonio ferropuertoario e industrial de Bahía Blanca \(Argentina\)](#)

Sobre Concepto del "Giro Espacial", visualización de datos y sociedad de la información - aplicado a humanidades

Borja, J., & Castells, M. (1997). *Local y global: La gestión de las ciudades en la era de la información*. Madrid: Taurus etc.

Castells, M. (1971). *Problemas de investigación en sociología urbana*. Madrid: Siglo Veintiuno de España.

Castells, M. (1995). *La ciudad informacional: Tecnologías de la información, reestructuración económica y el proceso urbanoregional*. Madrid: Alianza.

Castells, M., & Martínez Gimeno, C. (1997). *La era de la información: Economía, sociedad y cultura*. Madrid: Alianza.

Greengrass, M., & Hughes, L. M. (2008). *The virtual representation of the past*. Farnham, England; Burlington, VT: Ashgate.

Guàrdia, M., & Alcorta, C. (1994). *Atlas histórico de ciudades europeas*. Barcelona: Salvat etc.

Harmon, K. A. (2004). *You are here: Personal geographies and other maps of the imagination* (1st ed.). New York: Princeton Architectural Press.

Lefebvre, H. (2000). *La producción del espacio*. Madrid: Capitan Swing.

Schlögel, K., & Arántegui, J. L. (2007). *En el espacio leemos el tiempo: Sobre historia de la civilización y geopolítica*. Madrid: Siruela.

Soja, E. W. (2011). *Postmodern geographies: The reassertion of space in critical social theory*. New York: Verso.

Warf, B., & Arias, S. (2009). *The spatial turn: Interdisciplinary perspectives*. London; New York: Routledge.

GLOSARIO *

*Basado en Peña Llopis, J (2010). Para consultar un glosario más ampliado ver Peña Llopis, J. (2010). *Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión del territorio* (4a ed.). San Vicente Alicante: Club Universitario. [Disponible Internet UVUS]

Análisis espacial - Estudio de las informaciones espaciales y las relaciones de las mismas. Es esencial para examinar, comprender, interpretar y predecir. Según Peña Llopis, pueden ser de cuatro tipos: recubrimientos topológicos y análisis de contigüidad; análisis de superficie; análisis lineal; y análisis ráster.

Anotación – Texto descriptivo para “etiquetar” los objetos/entidades. Hace parte del metadatos de los elementos.

Arc Catalog – Aplicación de ArcGIS que permite explorar, organizar, insertar metadatos, previsualizar y documentar los datos geográficos.

Atributo – Información de una característica que describe una entidad geográfica. Puede ser número, textos, imágenes o diseño. Comúnmente creado y almacenado en formato tabular y luego, unido a la entidad geográfica por medio de un identificador.

Autocorrelación – Relación estadística entre los puntos medidos. Depende de la distancia y/o dirección que separa los elementos.

Banda ráster – Medida de alguna característica o cualidad de las entidades observada en un ráster. Por ejemplo, en el caso de las imágenes satélites, existen múltiples bandas que representan las distintas longitudes de onda energéticas a lo largo del espectro estromagnético.

Base de datos – Conjunto de datos relacionados organizada para almacenar, recuperar, documentar la información de manera eficaz.

Buffer –Área/zona de influencia de una entidad.

Campo (field) – Se representa por una columna en una tabla. Cada campo contiene los valores para sólo atributo.

Clase de entidad (feature class). Poden ser puntos, líneas, polígonos y anotaciones.

Coverage – Formato de archivos basado en datos vectoriales que almacena la situación, forma y atributos de entidad geográficos.

Dataset – Colección de datos lógicamente relacionados colocados de manera prescrita.

Datos – colección de informaciones/hechos/fenómenos relacionados, colocados en un formato particular y recogido para un propósito particular.

Datum – Conjunto de parámetros y puntos de control usados para definir con precisión la forma tridimensional de la Tierra. Define parte de un sistema de coordenadas geográfico que es la base para un sistema de coordenadas planar. Un Datum está compuesto por un elipsoide, definido por sus semiejes y por un punto llamado “fundamental” en el que el elipsoide y la tierra son tangentes.

Digitalización (digitizing) – Codificación de las entidades geográficas en el formato digital georreferenciado. También es el proceso de convertir las informaciones de cartografías en papel para un formato digital.

Entidad – Los elementos u objetos representados sobre los mapas, sean naturales o productos del hombre. Cada elemento tiene una localización, una forma representativa y un símbolo que representa una o más de sus características.

Etiqueta – Información adicional en una entidad (puede ser dada en su tabla de atributos o en su metadatos).

Geodatabase – Conjunto de informaciones ubicadas en el espacio geográfico.

Georreferenciar – Proceso de definir como los datos se ubica en el espacio geográfico.

IDE - es un sistema informático integrado por un conjunto de recursos (catálogos, servidores, programas, aplicaciones, páginas web,...) que permite el acceso y la gestión de conjuntos de datos y servicios geográficos (descritos a través de sus metadatos), disponibles en Internet, que cumple una serie normas, estándares y especificaciones que regulan y garantizan la interoperabilidad de la Información Geográfica.

INSPIRE - INFraestructure for SPatial Information in Europe.

Interpolación – Conjunto de funciones en el “tollbox” “Spatial Analyst o Análisis espacial” que predicen los valores para una superficie a partir de un número limitado de datos de muestra, mientras se crea un ráster continuo de todo el área.

Juntar Tablas (join) - Nos permite unir tablas a entidades geográficas. Unión de datos no-espaciales con datos espaciales.

Metadatos – Informaciones sobre los datos que pueden ser incluidas para mejorar su fiabilidad y organización. Puede ser incluido datos como fuente, autoría, resolución, escala, formato, etiquetas, descripción, etc.

Modelo Digital de Elevaciones (M.D.E) – representación digital de una variable continua encima de una superficie bidimensional por una serie regular de valores Z referenciada a un datum común.

Objeto - La representación de una entidad real en la geodatabase.

Puntos de control – Son puntos base de referencia para realizar la georreferenciación.

Rango – Parámetro del modelo de un variograma o semivariograma que representa la distancia hasta donde deja de haber autorrelación entre las variables.

Shapefile - Formato de almacenamiento de datos vectoriales. Un shapfile es un conjunto de archivos relacionados y que contiene una única clase de entidad (punto, línea, polígono).

Sistema de coordenada geográfico – Sistema de referencia que emplea la latitud y longitud para definir las situaciones de puntos en la superficie de una esfera o esferoide.

Sistema de coordenadas proyectado – Un sistema de coordenadas proyectadas se define sobre una superficie plana de dos dimensiones. A diferencia de un sistema de coordenadas geográficas, un sistema de coordenadas proyectadas posee longitudes, ángulos y áreas constantes en las dos dimensiones. Un sistema de coordenadas proyectadas siempre está basado en un sistema de coordenadas geográficas basado en una esfera o un esferoide.

Spatial Turn – “giro espacial” - Hace referencia a una nueva manera de entender el paisaje y la historia. A menudo la utilización de este concepto va *linkado* con los SIG y la revolución geohistórica que pone la información geográfica como punto de unión entre las diversas disciplinas. Se trata de acercarse a una mirada multidisciplinar teniendo en consideración el espacio como pilar principal.

Tabla de atributos de entidades – Tabla de contenidos con las informaciones de la entidad.

Topología – Es la relación espacial entre las entidades conectadas en una red geométrica o los bordes compartidos entre las entidades en una topología plana. En los SIGs, esta relación se dá entre las entidades conectadas o adyacentes.

WMS (Web Map Service) - Servicios de cartografía via web.

XML – Similar al lenguaje HTML.